

על תהליכי ההסדרה בהתגבשות העברית החדשה: מילות התנאי הבטל השליליות כמקרה בוחן

אחת משאלות היסוד הקשורות בהתגבשות העברית החדשה היא כיצד התעצב התחביר שלה – באיזו מידה ממשיך התחביר של העברית החדשה את התחביר ברבדיה הקודמים של העברית ועד כמה מדובר בתחביר חדש.¹ כאן תיבחן שאלה זו בזיקה לתהליך הסדרת השימוש במילות התנאי הבטל השליליות בעברית החדשה, מתקופת התחייה ועד ימינו. תהליכי הסדרה הם תהליכים של צמצום לשוני מתוך בחירה ממגוון חלופות. תהליכים אלו מתרחשים באופן טבעי בעת רכישת שפה ולימוד שפה.² במצבים חברתיים שבהם הלומדים הם חלק ניכר מקהילת הדיבור תהליכי הסדרה מביאים לשינוי לשוני. במאמר זה לא נכללים במונח "הסדרה" כל השינויים הלשוניים בעברית החדשה אלא רק תהליכי השינוי המהירים שהתרחשו בעשורים הראשונים של העברית החדשה ושעיצבו את אופייה של העברית בת ימינו. המונח "העברית בת ימינו" מכוון לעברית בעשורים האחרונים, לפחות מאז שנות החמישים של המאה העשרים, ועד ימינו.³

נקודת המוצא של תהליך הסדרת מבנים תחביריים שונים הייתה גיוון לשוני רב בתקופת התחייה.⁴ הגיוון נבע, בין השאר, מדרך המסירה המיוחדת של העברית

* מאמר זה מוקדש בהכרת תודה, בהערכה ובאהבה לפרופ' עידית דורון ז"ל שליוותה את המחקר בשלבי הראשונים. The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union's H2020 Framework Program (H2020/2014–2020) / ERC grant agreement n° 741360, Principal Investigator Edit Doron.

- תורתית שלוחה גם לגבי ורה אגרנובסקי, לד"ר חנן אריאל, לפרופ' נורה בונה, לפרופ' אליצור בר-אשר סיגל, לעורך "לשוננו" ולקוראת המעריכה, שקראו את המאמר והעירו הערות חשובות ומקדמות. אני מודה גם לחברותיי ולחבריי בקבוצת מבא"ר (EMODHEBREW) ולמשתתפות ולמשתתפים בסמינרים המחלקתיים בחוגים ללשון העברית ולבלשנות באוניברסיטה העברית.
1. על שאלות אלו ראו למשל גלינרט, 1988; גלירט, תשנ"א; דורון ואחרים, 2019; רשף, 2019; רשף, 2020.
 2. פרידננד ואחרים, 2019.
 3. מורג חילק את העברית החדשה לשלוש תקופות: תקופת התחייה, תקופת המנדט ותקופת המדינה (ראו מורג, תש"ן). חלוקה זו חברתית-היסטורית בעיקרה, אך רשף הצביעה על שונות לשונית בין שלוש התקופות (רשף, תשע"ו).
 4. בהשוואה לשפות שהשימוש בהן רציף (רשף, תשע"ו, עמ' 40–71 וההפניות שם).

לאורך הדורות, שבה כל החוליות בשרשרת המסירה מתקיימות זו לצד זו ועומדות לרשות המשתמשים בה, והוא ניכר בעיקר אצל כותבים משכילים.⁵ תהליך ההסדרה מתאפיין בהיחלשות או בהיעלמות של קווי לשון אחדים מתוך המצאי המורש ושל קווים מסוימים שהושפעו מהלשונות שאיתן באו דוברי העברית במגע, ובהתחזקות של קווי לשון מסוימים.⁶ תהליכי הרחיקה בראשית העברית החדשה היו מוחלטים ומהירים יחסית.⁷ מקצת החלופות ש"שרדו" נחלשו לאחר זמן מה, בתהליך איטי יותר ומובהק פחות.⁸ לאחר תהליכי ההסדרה נוצרו בידולים משלביים וסמנטיים בין קווי הלשון שנשארו, והתגבשו שני סוגים של עברית אידיאלית: עברית ממסדית מתוכננת, ועברית ילידית לא מתוכננת,⁹ ולצידם מתקיימים טיפוסים לשון אחרים.¹⁰ בעברית בת ימינו אם היא מילת התנאי השכיחה והבלתי מסומנת במבני תנאי בטל חיוביים, ובמבנים שליליים נוסף לה ציין השלילה לא.¹¹ במשלב גבוה משמשות מילות תנאי בטל ייעודיות: לו ואילו משמשות במבנים חיוביים, ולעיתים רחוקות מצטרף אליהן ציין השלילה לא.¹² במבנים שליליים משמשות במשלב גבוה בעיקר לולא, אילולא ואלמלא. לולא ואלמלא שכיחות יחסית, ואילולא שכיחה פחות.¹³ לולא, אילולא ואלמלא נתפסות בימינו כמילים נרדפות.¹⁴ הן משמשות באותן סביבות תחביריות ובאותה הוראה ('אילו לא') הן לפני צירוף שמני הן לפני פסוקית. שלושתן נכתבות בימינו באל"ף בסופן, ובזה משתקפת הוראתן השלילית: לולא, אילולא, אלמלא.¹⁵ לעומת זאת בתקופת התחייה היו ביניהן הבדלים ניכרים, כשימושן ברובדי

הלשון שקדמו לעברית החדשה.

מטרת המאמר הזה ולנתח את השימוש במילות התנאי הנדונות בתקופת התחייה ואת תהליך הסדרת השימוש בהן מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו. מחקרים קודמים עסקו במילות התנאי לולא, אילולא ואלמלא ברובדי הלשון שקדמו

5. רבין, 2000; דורון ואחרים, 2019; בר-אשר סיגל, תש"ף 27.
6. על קווי לשון שאפיינו את העברית בתקופת התחייה ושנעלמו מהשפה בהמשך ראו רשף, תשע"ו, עמ' 72-103.
7. שם.
8. על תהליכי רחיקה מאוחרים יותר ראו ברזיו לוי, 2017.
9. מור, 2020.
10. בר-אשר, תשס"ט-תש"ע; הנשקה, 2015.
11. שימושה לציין תנאי בטל נחשב לא תקני. אם היא מילת התנאי השכיחה גם במבני תנאי קיים, חיוביים ושליליים כאחד.
12. בן-אשר, 1972, עמ' 120, 122; בר, 2003, עמ' 45; גלינרט, 1989, עמ' 352.
13. עד שבן-אשר כמעט אינו כולל אותה בסקירה שלו.
14. ראו למשל גלינרט, תשמ"א, עמ' 51; הנקין, תשנ"ב, עמ' 336; בר, 2003, עמ' 25.
15. כך על פי הקורפוס שלי. בדיקה בשלושה ממילוני העברית החדשה – אבן-שושן, ספיר ורב-מילים – מגלה כי הכתיב באל"ף מצוי בהם לצד הכתיב ביו"ד.

לעברית החדשה.¹⁶ שימושן בעברית החדשה נידון מנקודת מבט נורמטיבית¹⁷ לצד תיאור סינכרוני של השימוש בהן לאחר שלבי ההתגבשות הראשונים של העברית החדשה.¹⁸ ואולם עד כה לא יוחד מחקר לתיאור סינכרוני של השימוש במילות התנאי הנידונות בתקופת התחייה ולתיאור דיאכרוני של תהליך ההסדרה בשימוש בהן בעברית החדשה. כאן יושלם החסר הזה, ויוסבר איך תהליך ההסדרה הזה משתלב במגמות הכלליות של תהליך ההסדרה בעברית החדשה.

במחקר זה שימשו קורפוסים שונים. תיאור השימוש במילות התנאי בתקופת התחייה מבוסס על קורפוס מאתר מאגרים של מפעל המילון ההיסטורי מהשנים 1880–1920 – מערב תחיית הדיבור העברי ועד לכתבים המאוחרים ביותר באתר, מראשית תקופת המנדט.¹⁹ הקורפוס כולל טקסטים עיוניים מאת עשרה כותבים שונים, ובהם מילות התנאי הנידונות ב-169 משפטים.²⁰ להשלמת התמונה נבדק באופן חלקי השימוש במילים הללו בספרות היפה שבמאגרים ובפרויקט בן-יהודה. תיאור המצב בימינו מבוסס על מחקרים קודמים²¹ ועל אוסף של מאות מבני תנאי בטל שליליים שנאספו מטקסטים כתובים מן הספרות ומן המרשתת ומטקסטים מן הקולנוע והטלוויזיה משנות השישים עד ימינו.

שני קורפוסים שימשו אותי לכחינת תקופת הביניים שבין תקופת התחייה לבין העברית בת ימינו, שבה התרחש תהליך ההסדרה: (1) קורפוס "הארץ" – 865 משפטי תנאי בטל מתוך עיתוני "הארץ" מהשנים 1920–1960. הקורפוס כולל את כל ההיקריות של מילות התנאי הנידונות בשנים עגולות (1920, 1930 וכן הלאה). משנת 1960 נבדקו 150 היקריות של לולא (כמחצית ההיקריות). פרט לכך נבדקו כל ההיקריות הרלוונטיות; (2) קורפוס דברי ימי הכנסת – 66 משפטים שבהן אלמלא/ לפני פסוקית מתוך פרוטוקולים של 246 ישיבות של מועצת המדינה הזמנית ושל הכנסת הראשונה (1948–1950).

בחלק הראשון של המאמר יוצג השימוש בשלוש מילות התנאי בתקופת התחייה על מקורותיו ברובדי הלשון שקדמו לה. בחלק השני יתואר תהליך ההסדרה בשימושן

16. למשל על ההבדלים בין לשון המקרא ללשון חז"ל ראו סגל, תרצ"ב. תשומת לב מיוחדת במחקר הופנתה לאופן השימוש באלמלא/ (בן-חיים, תשי"ב–תשי"ג; בן-יהודה; ברויאר, תשמ"ז; ברויאר, 1998; בר-אשר סיגל, תשע"ט; בר-אשר סיגל, תש"ף).

17. בן-חיים, תשי"ב–תשי"ג; אבינרי, 1964, עמ' 34; פרץ, 1965, עמ' 233–235; בנדויד ושי, 1974, עמ' 143.

18. בן-אשר, 1972; גלינרט, תשמ"א; גלינרט, 1989; בר, 2003; בר, 2013.

19. אתר מאגרים: מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית (maagarim.hebrew-academy.org.il). באתר מצויות שתי דוגמאות מאוחרות יותר, מ-1925 ומ-1933, שלא נכללו בקורפוס.

20. הכתיבה העיונית בתקופת התחייה קרובה ללשון ימינו הרבה יותר מן הכתיבה הספרותית. עם זאת גם בכתיבה העיונית קיימים קווים קווי לשון שנשרו אחר כך מן השפה (רשף, תשע"ו, עמ' 72–103).

21. בן-אשר, 1972; גלינרט, תשמ"א; גלינרט, 1989; בר, 2003; בר, 2013.

בעברית החדשה וינותחו הנסיבות שבהן התרחש התהליך והגורמים שהשפיעו על התפתחותו. בחלק השלישי יסוכמו מאפייני הסדרת מילות התנאי הבטל השליליות בבחינת דוגמה לתהליך הכולל של הסדרת מבנים תחביריים בעברית החדשה.

1. לולא/י, אילולא/י ואלמלא/י בתקופת התחייה

בלשון התחייה ניכר גיוון רב המשקף את הירושה הרחבה והמגוונת שלה מהרבדים שקדמו לה (לעומת צמצום ואחידות הכולטים בימינו). להלן נבחן באיזו מידה השימוש במילים הנידונות בתקופת התחייה עולה בקנה אחד עם השימוש הקלאסי בהן, באיזו מידה הוא ממשיך שימוש שהשתגר בימי הביניים, ונבדוק אם ספרות התחייה מציגה שימושים חדשים במילות התנאי.

בתקופת התחייה נהג הכתיב ביו"ד בסופי המילים הללו לצד הכתיב באל"ף. לפיכך כשידובר בתקופת התחייה יוצגו שתי אפשרויות הכתיב (לולא/י, אילולא/י ואלמלא/י). לולא/י ואלמלא/י הן השכיחות בקורפוס (אלמלא/י נקרית 96 פעמים, ולולא/י – 71 פעמים), ואילולא/י נקרית פעמיים בלבד. ציטוטים לא נכללו בספירה.

1.1 המבנים שבהם באות מילות התנאי בתקופת התחייה

מבני תנאי כוללים שני טיפוסים פסוקיות. פסוקית התנאי (רישה) היא הפסוקית שבראשה מילת התנאי והיא מביעה את התנאי, והפסוקית העיקרית (סיפה) מביעה את התוצאה. בעברית בתקופת התחייה מובע התנאי הבטל בשלושה מבנים עיקריים שבהם צורות עבר ברישה ובסיפה:

א. היה–היה: עבר מורכב (היה + קוטל) בפסוקית התנאי ובפסוקית העיקרית:

1. עתה מכים וחומסים את היהודים לא על אמונתם, כי אם על אכילתם, שהרי אלמלא היו גם הם אוכלים ושותים ככני אדם, היה חלקם נשאר בידי שכניהם.²²

ב. קטל–היה: צורת עבר פשוט (קטל) בפסוקית התנאי וצורת עבר מורכב בפסוקית העיקרית:

2. לולא רבו הקונים [...] הדואגים איש איש רק לנפשו ולאגודתו, לא היו גם אנשי הבינים פרים ושורצים במדה כזו.²³

ג. קטל–קטל: צורת עבר פשוט בפסוקית התנאי ובפסוקית העיקרית:

3. ולולא פסקה שפת העבר מהיות מדברת, כי אז נבראו בה טרמינים למכביר.²⁴

22. א"צ גינצברג, "כתבים בליים", 1890, עמ' 89.

23. א"צ גינצברג, "אמת מארץ ישראל" (1), המליץ, 1891 (גיליון 128), עמ' 1.

24. שם.

בטלות התנאי מצוינת באחד משני אמצעים או בשניהם יחד: (א) מבנה עבר מורכב בפסוקית התנאי, המאפשר להשתמש באם; (ב) מילת תנאי בטל ייעודית, המאפשרת להשתמש בעבר פשוט בפסוקית התנאי.

כשפסוקית התנאי קודמת לפסוקית העיקרית, הפסוקית העיקרית פותחת כמעט תמיד בכי אז או כי עתה לפני צורת קטל, ולעיתים גם לפני עבר מורכב, אך בשכיחות נמוכה יותר. כשהפסוקית העיקרית קודמת לפסוקית התנאי לא באה מילת פתיחה בראשה.

מבנה קטל-היה הוא השכיח ביותר בתקופת התחייה עם לולא/י ואלמלא/י, אך קיים הבדל בתפוצת מילות התנאי הללו בשני המבנים השכיחים האחרים: המבנה היה-היה שכיח יותר עם אלמלא/י והמבנה קטל-קטל שכיח הרבה יותר עם לולא. בתקופת התחייה ציין השעבוד ש- נדיר אחרי לולא/י, אילולא/י ואלמלא/י לפני פסוקית. בספרות היפה ישנן היקרויות של ש- אחרי שלוש מילות התנאי, ובקורפוס העיוני ישנה היקרות אחת בלבד, של אלמלא ש-:

4. אלמלא שקדמה לשונו החיונית של מנדלי [לתחיית הדיבור העברי], תמיהני אם היה בא על כך היתר גמור של הלב.²⁵

בקורפוס העיוני מופיע פעמיים המשעבוד הארמי ד- בצירוף "לולא דמסתפינא". מלבד שלושת המבנים השכיחים שימשו בתקופת התחייה מבנים אחרים שבהם שלוש מילות התנאי. למשל, לעיתים רחוקות שימשה אלמלא/י במבנים שבהם צורות יקטול הן בפסוקית העיקרית הן בפסוקית התנאי:²⁶

5. לאסור על בני כנסיה של חבריו לא הייתי רוצה; שבני הרי כבר בגר ועמד על דעתו, ואלמלי אתנהג עמו בתוקף לא יהא נשמע לי.²⁷

העברית בתקופת התחייה ירשה את שלוש מילות התנאי הללו מהרכבים שקדמו לה על דרכי השימוש בהן. מילות התנאי המקראיות משמשות במבנים מקראיים, ומילות התנאי החז"ליות משמשות במבנים חז"ליים.²⁸ בלשון המקרא משמשים לולא/י ומבנה ג (קטל-קטל). מבנה זה מביע במקרא תנאי בטל שקשור לעבר, כלומר תנאי בטל לחלוטין. כי עשויה לפתוח את הפסוקית העיקרית, ולעיתים מצטרפת אליה מילית נוספת כמו אז ועתה. במקרא השימוש בצירופי כי אופציונלי ולא מחויב.²⁹ בלשון

25. ח"נ ביאליק, "מנדלי ושלוש הכרכים", 1912, עמ' 186.

26. לולא/י ואילולא/י אינן מופיעות עם צורות יקטול.

27. ש" אברמוביץ, "השערה", 1905, עמ' 414. אלמלי כאן בהוראה חיובית ('אילו'); ראו סעיף 1.2.

28. גם במילות התנאי לו ואילו נשמרה בתקופת התחייה ההתאמה בין מקור המילה למבנה: לו המקראית שכיחה יותר במבנה קטל-קטל, ואילו החז"לית שכיחה יותר במבנה היה-היה.

29. על משפטי תנאי בלשון המקרא ראו למשל בקמן, 2013; דוידסון, 1896; ואן רוי, 1985; ולטקה ואוקונור, 1990; סגל, תרצ"ב; פסברג, תשע"ט. בעברית המקראית הקלאסית הפסוקית העיקרית פותחת לעיתים בצירופי כי, ובמאחרת נוספו הצורות אז ואזי לפתיחת הפסוקית העיקרית (טלשיר, תשמ"ז, עמ' 170).

חכמים משמשים אילולא/י ואלמלא/י ומבנים א (היה-היה) רב (קטל-היה).³⁰ הן בלשון המקרא הן בלשון חז"ל יש שימוש גם במבנים אחרים: בתנאי היפותטי שמכוון לזמן הווה או עתיד משמשות צורות קוטל או יקטול בפסוקית העיקרית ובפסוקית התנאי.³¹ בלשון המקרא אין שימוש במשעבד אחרי לולא/י. בלשון חכמים פסוקית אחרי אילולא/י פותחת כמעט תמיד במילית שעבוד ש-ד-,³² אך השימוש בש- עם אלמלא/י נדיר ביותר.³³

בתקופת הביניים התנאי הבטל מובע בדרך כלל באמצעות צורת עבר, אך גם בצורות אחרות, בעיקר צורות יקטול.³⁴ בכתיבה המודרנית שקדמה להחייאת הדיבור היה גיוון במבני התנאי הבטל. המבנה השכיח בעברית ההשכלה הוא מבנה קטל-קטול,³⁵ ואילו בסיפורי חסידים שכיח המבנה היה-היה.³⁶ בימי הביניים ציין שעבוד נקרה לפני שלוש מילות התנאי.³⁷

לסיכום, כל מבני התנאי הבטל המשמשים בתקופת התחייה שימשו גם ברובדי העברית שקדמו לה. המבנים השכיחים בתקופת התחייה הם היה-היה (א) וקטל-היה (ב) החז"ליים, שבהם עבר מורכב בפסוקית העיקרית, וקטל-קטול (ג) המקראי, שבו צורת קטל בפסוקית העיקרית. שלא כעברית המקראית, בתקופת התחייה השימוש בצירופי כי בתחילת הפסוקית העיקרית במבנה קטל-קטול הכרחי. בתקופת התחייה נשמר המתאם בין מילת התנאי ובין המבנה שהיא משמשת בו כמצוי במקורות. בתקופה זו נמצא גם שימוש נדיר במשעבד ש- עם מילות התנאי הנידונות, בעיקר בכתיבה ספרותית, ומקורו בצירוף משעבד לאילולא בלשון חז"ל, שהורחב בימי הביניים גם לאלמלא/י וללולא/י.

30. אילולא/י אופיינית ללשון החכמים הארץ-ישראלית, הן בתקופת התנאים הן בתקופת האמוראים, והיא מופיעה כבר בתעודות העבריות שנכתבו בין המרד הגדול למרד בר-כוכבא (מור, תשע"ו). לעומתה אלמלא אופיינית לתלמוד הבבלי ונדירה במקורות הארץ-ישראליים (סגל, תרצ"ב; ברויאר, תשמ"ז; בר-אשר סיגל, תשע"ט). בלשון חז"ל הפסוקית העיקרית אינה פותחת בצירופי כי (טלשיר, תשמ"ז, עמ' 170). על משפטי התנאי בלשון חכמים ראו למשל אור, תשנ"ה; אור, 2013; מישור, תשמ"ג; סגל, תרצ"ב; סגל, תרצ"ו; פרץ פרננדז, 1997. בלשון חכמים ובימי הביניים השימוש בלולא/י הוא בעיקר לפני צירוף שמני (גושן-גוטשטיין, תשס"ו, עמ' 245; רבין, 2000, עמ' 180).
31. דוידסון, 1896, עמ' 180; סגל, תרצ"ב, עמ' 206–207; מישור, תשמ"ג, עמ' 393–394.
32. סגל, תרצ"ב, עמ' 207; בר-אשר סיגל, תשע"ט, עמ' 98. הצירוף אילולא/י ש- נדיר בספרות התנאים ונפוץ בלשון אמוראי ארץ ישראל, אך הופעתו באיגרות בר-כוכבא מעידה על קדמותו (ברויאר, תשס"ח, עמ' 64 הערה 6; מור, תשע"ו, עמ' 356).
33. וספק אם הדוגמאות הספורות אותנטיות (בר-אשר סיגל, תשע"ט, עמ' 98).
34. גושן-גוטשטיין, תשס"ו, עמ' 245; רבין, 2000, עמ' 181–182; קאן, 2009, עמ' 137; קאן, 2015, עמ' 309–310.
35. והפסוקית העיקרית פותחת לרוב בצירופי כי (קאן, 2009, עמ' 93).
36. ולרוב אין סימון לתחילת הפסוקית העיקרית (קאן, 2015, עמ' 309–310).
37. על ההתמזגות של אילולא/י ואלמלא בימי הביניים ראו בר-אשר סיגל, תשע"ט, עמ' 109.

1.2 ההוראה של אלמלא/ בתקופת התחייה

בתקופת התחייה הוראתן של מילות התנאי לולא/י, אילולא/י ואלמלא/י שלילית תמיד לפני צירוף שמני, אך לפני פסוקית יש הבדל ביניהן: ההוראה של לולא/י ואילולא/י שלילית תמיד, ואלמלא/י הוראה שלילית ('אילו לא', דוגמה 6) או חיובית ('אילו', דוגמה 7), והחיובית שכיחה יותר.³⁸

6. ומי יודע עד מתי ארכה מחלוקת זו, אלמלא בא מלאך המות ועשה שלום בינינו, כי מבקרי נפל פתאום למשכב ומת מיתה חטופה.³⁹
7. אלמלי אנו היינו באים לנזוף, אפשר שהיתה יוצאת, במקום נזיפה שחצנית, שאגה זעומה על העורון של אותה הסביבה החשוכה, אשר בעל "משא נמירוב" מתהלך בה!⁴⁰

שתי ההוראות הפוכות של אלמלא/י לפני פסוקית מקשות מאוד את הבנת המשפטים, אך ההקשר והכתיב מאפשרים לעמוד על ההוראה הנכונה. כפי שנראה להלן, כמעט תמיד הוראתה של אלמלי ביו"ד חיובית ושל אלמלא באל"ף – שלילית. כך בדוגמה 6 אלמלא כתובה באל"ף והוראתה שלילית, ואילו בדוגמה 7 אלמלי כתובה ביו"ד והוראתה חיובית.⁴¹

כיצד קרה שאלמלא/י נשאה שתי הוראות הפוכות בתקופת התחייה? ככל הנראה ההוראה המקורית של שלוש המילים הייתה שלילית. תומכת בהנחה זו העובדה שבמרבית ההסברים האטימולוגיים שהוצעו לשלושתן זוהה ציין השלילה לא.⁴² לפני צירוף שמני הוראתן של שלוש המילים שלילית תמיד, בכל רובדי העברית. גם לפני פסוקית נראה שהוראתן המקורית הייתה שלילית, וההוראה של לולא/י ושל אילולא/י נותרה שלילית גם לפני פסוקית בכל רובדי העברית.⁴³ ולא כן הוא בנוגע לאלמלא/י, שהוראתה לפני פסוקית בלשון חכמים כמעט תמיד חיובית.⁴⁴

38. היות שבתקופת התחייה לאלמלי הייתה הוראה חיובית, היא שימשה, אומנם שימוש נדיר, לא רק כמילת תנאי בטל אלא גם כמילת משאלה, במבנים הכוללים פסוקית תנאי ללא פסוקית עיקרית. שימוש נדיר יש במילת אלמלי בהוראה חיובית גם בתנאי המכוון לאפשרות פתוחה גם אם בלתי סבירה במבנה שבו צורות יקטול בשתי הפסוקיות של משפט התנאי (ראו דוגמה 5).
39. א"צ גינצברג, "כתבים בלים", 1890, עמ' 86.
40. י"ח ברנר, "לבירור העניין", 1911, עמ' 15.
41. דרך שלישית מסייעת רק כאשר אחרי אלמלא/י באה ש-, ואז הוראתה של אלמלא שלילית.
42. לולא/י מוסברת כהרכב של לו ולא, ואילולא/י – כהרכב של אי, לו ולא (סגל, תרצ"ב, עמ' 205–207; בר-אשר סיגל, תשע"ט, עמ' 6). לאלמלא/י הוצעו הסברים אטימולוגיים שונים הכוללים את לא (למשל בן-יהודה; סגל, תרצ"ב, עמ' 207; בן-חיים, תשי"ב–תשי"ג, עמ' 30 [הערה]; אור, תשנ"ה, עמ' 153; פרץ פרננדז, 1997, עמ' 213; בר-אשר סיגל, תשע"ט, עמ' 6–7).
43. אך ראו חריגות אצל בר-אשר סיגל, תש"ף, עמ' 60–62.
44. סגל, תרצ"ב, עמ' 208; ברויאר, תשמ"ז, עמ' 130; ראו דין בחריגות אצל בר-אשר סיגל, תש"ף, עמ' 62–63.

ההסבר המקובל להיווצרות שתי הוראות הפוכות של אלמלא/י בלשון חכמים מניח התפתחות היסטורית: הוראתה המקורית הייתה שלילית בכל הסביבות התחביריות, ולאחר מכן התרחש מעתק סמנטי ולפני פסוקית הפכה הוראתה לחיובית. כך נותרה ההוראה השלילית לפני צירוף שמני בלבד.⁴⁵ בתקופת הביניים חזרו כותבים שונים להוראה השלילית (המקורית) של אלמלי,⁴⁶ וכך, בכתיבה המודרנית שקדמה להחייאת הדיבור העברי רווח השימוש בהוראה השלילית של אלמלא לצד שימוש בהוראה החיובית.⁴⁷

לסיכום, בתקופת התחייה ההוראה של לולא/י ושל אילולא/י הייתה שלילית בכל הסביבות התחביריות, כמו ברובדי העברית שקדמו לה. לעומת זאת, לאלמלא/י בתקופת התחייה היו שתי הוראות – חיובית ושלילית. ההוראה החיובית תואמת לשימוש באלמלא/י בתלמוד הבבלי, וההוראה השלילית תואמת את השימוש המקורי בלשון חכמים⁴⁸ ואת השימוש בתקופת הביניים.

1.3 הכתיב של לולא/י, אילולא/י ואלמלא/י בתקופת התחייה

כאמור בתקופת התחייה מצוי כתיב באל"ף בסוף מילות התנאי (לולא, אילולא, אלמלא) לצד כתיב ביו"ד (לולי, אילולי, אלמלי). הכתיב באל"ף הוא הכתיב השכיח יותר. לולא נכתבת באל"ף ב-97% מן ההיקריות (106 היקריות). אילולי נקרתה רק פעמיים בקורפוס העיוני, ובשתייהן הכתיב הוא ביו"ד, אך בספרות היפה מאותן השנים הכתיב השכיח הן של לולא/י הן של אילולא/י הוא באל"ף.⁴⁹ אלמלא/י בקורפוס העיוני נכתבת בדרך כלל באל"ף (57%) אך גם הכתיב ביו"ד שכיח (43%). לכתבי של לולא/י ואילולא/י אין קשר להוראה, שהיא שלילית תמיד, אולם לכתבי של

45. להסברים ראו בן-חיים, תשי"ב-תשי"ג; ברויאר, תשמ"ז; בראשר סיגל, תשע"ט. מעתק המשמעות בלשון חכמים מהוראה שלילית לחיובית לא חל על אילולא/י (בראשר סיגל, תשע"ט, וראו שם הסבר).

46. לדעתו של בראשר סיגל אפשר לתלות זאת בהחלטה טהרנית או במיוזג מחדש בין אלמלי לאילולי בשל הקרבה בצליל ובמשמעות (בראשר סיגל, תשע"ט, עמ' 14-15).

47. באותה תקופה יש הברל בשימוש באלמלא/י בסוגות שונות ובין כותבים שונים. קאן כותבת שבעברית המשכילית במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה הוראתה של אלמלא/י שלילית (קאן, 2009, עמ' 100), אך בעיתונות מאותה תקופה אפשר למצוא הוראה חיובית, למשל: "בתי מדרש הרבנים היו יכולים להביא תועלת עוד יותר הרבה מאד לכל בני ישראל יושבי ארצנו אלמלי היה מצב חניכיהם אחרי כלותם חוק למורם שונה ממצבם כעת" (המליץ, 1869, 30.8). בסיפורי חסידים ההוראה הרגילה של אלמלא שלילית והחיובית חריגה (קאן, 2015, עמ' 309).

48. אף כי התיעוד של השימוש המקורי בלשון חכמים מצומצם ביותר (ברויאר, תשמ"ז; בראשר סיגל, תש"ף).

49. אלולא/י – 11 היקריות באל"ף ו-5 ביו"ד; לולא/י – 87 היקריות באל"ף ו-4 ביו"ד (כולן ביצירות של ביאליק).

אלמלא/י קשר הדוק להוראתה: לאלמלי ביו"ד הוראה חיובית ב-97% מן ההיקריות ולא למלא באל"ף הוראה שלילית ב-98% מן ההיקריות.

לכתיב זה בתקופת התחייה שורשים ברבדיה הקודמים של העברית. בעברית הקלאסית נכתבות מילות התנאי באל"ף או ביו"ד, בלי קשר להוראתן.⁵⁰ הכתיב באל"ף הוא כתיב אטימולוגי המשקף את הכתיב של ציין השלילה לא. הכתיב ביו"ד נובע מבידול בין התנועה u בלו ובין התנועה o בלא. בעקבות הבידול בין שתי התנועות הדומות התחלפה u ב-e, ושינוי זה גרר שינוי בכתיב: מאל"ף ליו"ד, הרגילה יותר כאם הקריאה אחרי צירי.⁵¹ ההוראה הכפולה של אלמלא/י הציבה קושי לפני קוראי העברית בימי הביניים, וקושי זה הביא את רבנו תם לקבוע במאה השתיים-עשרה כלל שלפיו אלמלי ביו"ד הוראתה חיובית, ואלמלא באל"ף הוראתה שלילית. אף על פי שהכלל אינו משקף הבחנה מקורית, נהגו עורכים ומגיהים להתאים את כתיבתם לכלל זה,⁵² והוא התקבל כל כך עד שהרושם היה שהכתיב אכן משקף הבדל מקורי בהוראה.⁵³

ייתכן שגם הכתיב השכיח של לולא באל"ף בתקופת התחייה הושפע מן ההבחנה הקושרת את הכתיב באל"ף להוראה השלילית, שהרי הוראתה שלילית תמיד ('אילו לא').

לסיכום, השימוש בשלוש מילות התנאי בתקופת התחייה מגוון מבחינת המבנה, ההוראה והכתיב, וכל מאפייני השימוש הם ירושה מרובדי העברית שקדמו לה. כמה מן המאפיינים תואמים את השימוש במקורות העברית הקלאסיים. למשל, ההוראה החיובית של אלמלי תואמת את לשון אמוראי בכל. גם ההתאמה בין מילת התנאי המקראית לולא/י למבנה המקראי (ג) ובין מילות התנאי החזו"ליות (אילולא/י, אלמלא/י) למבנה החזו"לי (א, ב) מעידה על נאמנות למקורות הקלאסיים. מאפיינים אחרים מתקופת התחייה ממשיכים שימושים מימי הביניים. כך לכתיב של אלמלא/י יש תפקיד בהבחנה בין ההוראה החיובית ובין ההוראה השלילית, בהתאם לכלל מימי הביניים, שאין לו אחיזה במקורות הקלאסיים.

50. שני הכתיבים של לולא/י נקרים במקרא. הכתיב ביו"ד שכיח יותר, וההוראה שלילית תמיד (ברויאר, תשס"ב, עמ' 53). גם אילולא/י ואלמלא/י נכתבות בלשון חכמים באל"ף או ביו"ד, בלי קשר להוראה (סגל, תרצ"ו, עמ' 236; בן-חיים, תשי"ב-תשי"ג; ברויאר, תשמ"ז, עמ' 129). במגילות מדבר יהודה הכתיב השליט של אללי (=אילולי) הוא ביו"ד (מור, תשע"ו, עמ' 60 הערה 163).

51. סגל, תרצ"ב, עמ' 205-206.

52. סגל, תרצ"ו, עמ' 236; בן-חיים, תשי"ב-תשי"ג, עמ' 27. לפי בראשר סיגל רק ברורות האחרונים החלה הגהה כזו (בראשר סיגל, תש"ף, עמ' 14-16).

53. התקבלות זו משתקפת בדברים שכתב דוד יודילוביץ על תגליתו של אליעזר בן-יהודה שאין קשר בין ההוראה לבין הכתיב (ד' יודילוביץ, "הרפתקאות בן יהודה", לשוננו לעם - מדור לענייני הלשון העברית, דאר היום, 30.12.1932, עמ' 5).

2. תהליך ההסדרה של השימוש בלולא/י, אילולא/י ואלמלא/י לאחר תקופת התחייה

2.1 הסדרת מבנה התנאי הבטל

כאמור, בתקופת התחייה המבנה השכיח להכעת התנאי הבטל הוא המבנה קטל-היה, שבו עבר פשוט בפסוקית התנאי ועבר מורכב בפסוקית העיקרית. במבנה זה שכיחות מילות התנאי לולא/י ואלמלא/י.⁵⁴ שני מבנים נוספים שכיחים בתקופת התחייה: המבנה היה-היה, שמקורו בספרות חז"ל, שכיח עם אלמלא/י החזו"לית, ואילו מבנה קטל-קטל, שמקורו במקרא, שכיח עם לולא/י המקראית. בתהליך ההסדרה של מבנה התנאי הבטל נדחה המבנה קטל-קטל והצטמצמה מאוד שכיחותו של המבנה היה-היה.

דחיקת המבנה קטל-קטל התרחשה ברובה בתקופת המנדט. בקורפוס "הארץ" השימוש בעבר פשוט בפסוקית העיקרית יורד מ-9% ב-1920 אל פחות מ-5% ב-1930. עם זאת, השימוש בו לא נעלם לחלוטין, וגם ב-1960 ב-3% מהמבנים יש צורות של עבר פשוט בפסוקית העיקרית.⁵⁵

תרשים 1: תהליך דחיקת צורות עבר פשוט בפסוקית העיקרית (בלי יכול) של תנאי בטל עם לולא/י, אילולא/י ואלמלא/י

בתקופת התחייה השימוש בצירופי כי הכרחי במבנה קטל-קטל כשפסוקית התנאי קודמת לפסוקית עיקרית שיש בה צורת עבר פשוט שאינה יכול. בתקופת המנדט אין עקיבות בעניין זה – לפעמים הפסוקית העיקרית פותחת בכי (דוגמה 8) ולפעמים לא (דוגמה 9). בתקופה זו כי מופיעה לעיתים גם כשפסוקית העיקרית יש עבר מורכב או פרדיקציה אחרת, בשכיחות דומה להיקרותה בפסוקית עיקרית שבה עבר פשוט.

54. כאמור אילולא/י נדירה בקורפוס.

55. לא נספרו צורות עבר פשוט של הפועל יכול, המשמשות בפסוקית העיקרית גם היום.

8. אלמלא חששתי כי פואנקרה יקבל את דברי כעלבון, כי עתה אמרתי שהוא גרמני.⁵⁶
9. לולא הלך רוב העם אחרי הכת הזאת, לא הועילו כל תחבולות.⁵⁷

השימוש בכי פסק לאחר תקופת המנדט – בקורפוס הארץ היא נקריית רק פעם אחת (0.2%), לעומת 33 פעמים (9%) בתקופת המנדט.

תרשים 2: זניחת השימוש בכי (אז/עתה) בפסוקית עיקרית של תנאי בטל עם לולא, אילולא/י ואלמלא/י

מדוע נזנח המבנה קטל-קטל? לפסוקית העיקרית של משפטי תנאי יש תפקיד משותף בשפות שונות. בכל תנאי, קיים או בטל, הפסוקית העיקרית צריכה להביע מודליות.⁵⁸ ישנן דרכים שונות להביע מודליות, בהן שימוש בפעלים, בשמות תואר, בתוארי פועל ועוד.⁵⁹ בעברית בת ימינו המודליזציה של הפסוקית העיקרית של תנאי בטל מושגת באחת משתי דרכים: באמצעות מבנה עבר מורכב או באמצעות הפועל המודלי יכול. לכן שלא ככל הפעלים, הפועל יכול עשוי להופיע בפסוקית העיקרית בצורת עבר פשוט.⁶⁰ בתקופת התחייה הייתה גם דרך שלישית להבעת מודליות: שימוש בכי (אז/עתה) בהוראה מודלית 'אמנם, באמת, אכן'.⁶¹ כאמור, בתקופת התחייה השימוש בצירופי כי במבנה קטל-קטל הכרחי, שלא כבלשון המקרא, שבה כי אופציונלי, ולמרות הנטייה בתקופת התחייה לדבוק בלשון המקורות. מכיוון שכי

56. "פואנקרה", הארץ, 10.8.1930.

57. "בעולם", הארץ, 23.1.1920.

58. קרצר, 1991. מודליות מבטאת את נקודת המבט של הדובר ביחס למצב שהוא מדבר עליו. לענייננו חשובה האפשרות להתבטא בנוגע למצבים שאינם מתקיימים במציאות כפי שאנחנו מכירים אותה (בונה, 2013, וההפניות שם).

59. בונה, 2013.

60. גלינרט, תשמ"א, עמ' 51. למשל: "אם היית רוצה יכולת כבר ללמוד" (אתר "מאקו", mako.co.il, תגובת מס' 40; נדלה ב־2016).

61. כי משמשת במקרא גם במשמעות מודלית (אכן/באמת), ולא רק בתנאי בטל, לדוגמה: "ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראָה ויאמר לא כי צחקת" (בר' יח 15). די באחת משלוש הדרכים להביע את המודליות, אך עשוי להיות שימוש ביותר מדרך אחת.

חדלה להיות מובנת בהוראתה המודלית, היא הפסיקה לשמש אמצעי למודליזציה של הפסוקית העיקרית, והאמצעים היחידים שנותרו היו השימוש בעבר מורכב או בפועל המודלי יכול. בעברית בת ימינו כשפסוקית התנאי קודמת לפסוקית העיקרית, באה הפסוקית העיקרית לרוב ללא מילת פתיחה, אך לעיתים רחוקות באה בראשה מילת פתיחה, כמו אז.⁶²

בתקופת התחייה היה המבנה היה-היה שכיח יחסית עם אלמלא/י (ולא עם לולא/י). גם בתקופת המנדט היה העבר המורכב שכיח בפסוקית התנאי שבה אלמלא יותר מבפסוקית שבה לולא. אך ב-1950 העבר המורכב נקרה בפסוקית התנאי בשכיחות דומה עם שלוש מילות התנאי. בשנה זו היה העבר המורכב שכיח יחסית בפסוקית התנאי, והוא נקרה בקורפוס 25 פעמים, לעומת 71 היקרויות של צורות קטל. אולם ב-1960 נקרה העבר המורכב בפסוקית התנאי רק 4 פעמים (לעומת 90 צורות קטל), והמבנה קטל-היה שימש המבנה הבלעדי כמעט שבו לולא, אילולא ואלמלא. אם כן בימינו, שלא כבתקופת התחייה, אין הבדל בין שלוש מילות התנאי מבחינת המבנים שהן מופיעות בהם. שלושתן מופיעות בדרך כלל במבנה קטל-היה ונדירות במבנה היה-היה.⁶³

ראינו שבתקופת התחייה השימוש במשעבד ש- עם מילות התנאי הנידונות נדיר מאוד בכתיבה העיונית ושכיח מעט יותר בכתיבה הספרותית. בקורפוס "הארץ" (1920-1960) ישנן שש היקרויות בלבד של שימוש בש-, ארבע עם אלמלא/י ושתיים עם אילולא/י. חמש משש ההיקרויות הן בטקסטים ספרותיים.⁶⁴ למעשה, נראה שבזה אין מדובר בתהליך פליטה שהתרחש בעברית החדשה, אלא בתופעה שלא נקלטה מלכתחילה.

לסיכום, בתהליך ההסדרה של מבני התנאי הבטל עם לולא, אילולא ואלמלא נעלמו בהדרגה צורות עבר פשוט בפסוקית העיקרית (המבנה קטל-קטל) ופחתו מאוד צורות העבר המורכב בפסוקית התנאי (המבנה היה-היה). בעקבות זאת המבנה הבלעדי כמעט להבעת התנאי הבטל בימינו הוא המבנה קטל-היה, שבו עבר פשוט בפסוקית התנאי ועבר מורכב בפסוקית העיקרית. השימוש בש- עם מילות התנאי הנידונות לא נקלט למעשה כבר בתקופת התחייה.

2.2 זניחת ההוראה החיובית של אלמלא/י והכתיב ביו"ד

תהליך זניחת ההוראה החיובית של אלמלא/י התרחש רובו ככולו בתקופת המנדט הבריטי. כך מגלה בדיקה בקורפוס "הארץ". בסך הכול נקרו בקורפוס זה 214

62. בר, 2013, עמ' 550; בן-אשר, 1972, עמ' 127.

63. כך על פי הקורפוס שלי, המאשר ממצאים קודמים (בן-אשר, 1972, עמ' 123; בר, 2003, עמ' 151).

64. שעבוד מילות התנאי השליליות באמצעות ד- שאחרי מסתפינא נקרה רק פעם אחת בקורפוס "הארץ", ב-1920, עם לולא ("לולא דמסתפינא").

היקריות של אלמלא/י לפני פסוקית. ההוראה של אלמלא/י לפני פסוקית הייתה חיובית ב־1920 ב־61% מן ההיקריות, וב־1950 רק ב־5% מן ההיקריות.

תרשים 3: זניחת ההוראה החיובית של אלמלא/י

בתקופת קום המדינה ההוראה השלטת של אלמלא/י לפני פסוקית כבר הייתה שלילית, לצד שימוש נדיר בהוראה החיובית.⁶⁵ גם בתקופה מאוחרת יותר אפשר למצוא שרידים להוראה החיובית בכתיבתם של בני דור התחייה.⁶⁶ תהליך ההסדרה לא התרחש בקצב אחיד בכל סוגות הכתיבה, ואף בלשון העיתונות אפשר למצוא הכרלים בעיתונים שקהלי היעד שלהם היו שונים. כך, שכחותה של ההוראה החיובית של אלמלי ביומון הדתי-לאומי "הצופה" גבוהה יותר מבעיתונים אחרים.⁶⁷ למרות ההכרלים בין טיפוסי הכתיבה השונים, ולמרות ההיקריות המאוחרות אפשר להצביע על דחיקת ההוראה החיובית של אלמלא/י. העובדה שדוברי עברית ילידיים ללא רקע לימודי רלוונטי אינם מכירים כיום את ההוראה החיובית מעידה על השלמת התהליך. מדוע נזנחה אחת ההוראות של אלמלא/י, וההוראה החיובית דווקא? כאמור שתי ההוראות ההפוכות של אלמלא/י הקשו את ההבנה כבר בימי הביניים, וראיה מובהקת לכך היא הכלל המבקש להבחין בין ההוראות באמצעות הכתיב. אולם עם החייאת הדיבור העברי החלו להיווצר אי-הבנות בעטייה של ההגייה הזוהה של

65. כך עולה גם מחיפוש בקורפוס דברי ימי הכנסת, שבו 66 היקריות של אלמלא/י לפני פסוקית. לרוב הוראתה שלילית, אך בשש היקריות הוראתה חיובית.

66. על שרידים מאוחרים של מאפיינים לשוניים מתקופת התחייה בקרב בני דור התחייה ראו רשף, 2020, עמ' 15. בחיפוש באתר "עיתונות יהודית היסטורית" נקרתה באופן נדיר ההוראה החיובית בשנות השבעים, ובשנות השמונים לא נקרתה ההוראה החיובית של אלמלי, לפחות לא בכתיב ביו"ד.

67. חיפוש א(נ)למלי ביו"ד במאגר עיתונות יהודית היסטורית בשנת 1960 הניב 42 היקריות של ההוראה החיובית ו־16 היקריות של ההוראה השלילית. 60% מההיקריות של ההוראה החיובית הן מ"הצופה", אם כי גם שם אלמלי ביו"ד בהוראה שלילית לא הייתה נדירה.

אלמלא ואלמלי.⁶⁸ כך כתב אבינרי: "וכבר קרה לא פעם (ביחוד באספות) שהשמוש ב'אלמלא' ערכב את דעת השומעים וגרם אי-הבנה".⁶⁹ ושנים רבות אחר כך הדגישו אבא בנדויד והדסה שי את הקושי להבין מהי ההוראה הרלוונטית בעל פה: "המלה הזאת מבלבלת את כותביה ואת שומעיה, ולצורכי שידור אין גרועה ממנה".⁷⁰ אי-הבנות בעל פה לא היה אפשר ליישב בעזרת הכתיב. הקשיים בהבנה הביאו אנשי לשון להמליץ על הימנעות משמוש באלמלא/י או על הגבלת השימוש בה להוראה השלילית בלבד – בכל הסביבות התחביריות או רק לפני צירוף שמני.⁷¹ ייתכן שלהעדפת מכווני הלשון לשמר את ההוראה השלילית דווקא, בניגוד למצוי בתלמוד הבבלי, תרמו הרגלי לשון בכתיבה המודרנית שקדמה להחייאת הדיבור, שבה רווחה ההוראה השלילית של אלמלא/י, אם כי גם ההוראה החיובית הייתה בשימוש. בן-חיים, שנמנה עם הממליצים לוותר על ההוראה החיובית, ראה בכך הצעה "להחזיר את השתלשלות המלה אל מקום מוצאה". הוא סבר שוויתור על ההוראה החיובית יאפשר "אחידות רצויה וטבעית בשימוש כל מלות התנאי הנרדפות" – לולא/י, אילולא/י ואלמלא/י.⁷²

בד בבד עם זניחת ההוראה החיובית של אלמלא/י נתמעט מאוד גם הכתיב ביו"ד,⁷³ אף זאת בתקופת המנדט. ב-1920 נכתבה אלמלי ביו"ד ב-48% מהיקריותיה, וב-1940 רק ב-7% מהיקריותיה.

תרשים 4: זניחת הכתיב של אלמלי ביו"ד

68. בן-חיים, תשי"ב-תשי"ג, עמ' 27.
69. אבינרי, תרפ"ט, עמ' 200.
70. בנדויד ושי, 1974, עמ' 143.
71. בן-חיים, תשי"ב-תשי"ג, עמ' 30; אבינרי, 1964, עמ' 34; פרץ, 1965, עמ' 234; בנדויד ושי, 1974, עמ' 143.
72. בן-חיים, תשי"ב-תשי"ג, עמ' 30.
73. הכתיב של לולי ואילולי ביו"ד נדיר בקורפוס "הארץ". אילולי ביו"ד נקרתה רק 7 פעמים בקורפוס כולו ולולי ביו"ד נקרתה רק פעמיים (0.4%), חוץ מבציטוטים של טקסטים מוקדמים יותר.

הכלל של רבנו תם נשמר כמעט לחלוטין בתקופת התחייה. גם בקורפוס "הארץ" מתקופת המנדט נשמר הכלל. בתקופה זו ההוראה של אלמלא באל"ף שלילית ב-98% מהיקרויותיה, ושל אלמלי ביו"ד חיובית ב-100% מהיקרויותיה לפני פסוקית.⁷⁴ לאחר קום המדינה התערער הכלל הזה. אלמלא באל"ף אומנם המשיכה להביע הוראה שלילית, אך גם אלמלי ביו"ד הביעה לעיתים קרובות יותר הוראה שלילית. בטקסטים מתקופת התחייה הכתיב של אלמלי ביו"ד מעיד היטב שמדובר בהוראה החיובית של מילת התנאי, אבל בטקסטים מאוחרים יותר הכתיב ביו"ד מבלבל משום שההתאמה בינו ובין ההוראה החיובית נחלשת. כך בדוגמה 10 אלמלא/ כתובה פעם באל"ף ופעם ביו"ד, ובשתייהן הוראתה שלילית.⁷⁵ אם כן בשל אי-הבהירות המליץ בן-חיים לבטל את הכתיב ביו"ד.⁷⁶

10. אלמלא פרצה מלחמת סיני לפני המשחקים האולימפיים במלבורן, ואלמלי שיגרה ישראל משלחת מצומצמת ב-1956, אין ספק כי ראובן שפע היה זוכה בכרטיס הנסיעה למלבורן.⁷⁷

לסיכום, ההוראה החיובית של אלמלא/י נעלמה ברובה בתקופת המנדט, אך המשיכה להיות בשימוש מסוים גם בעשורים הראשונים שלאחר קום המדינה. התופעה זכתה לתשומת לב מנקודת מבט נורמטיבית, והומלץ לוותר על ההוראה החיובית ולהשאיר רק את ההוראה השלילית. היות שהשימוש באלמלא/י אופייני בעיקר ללשון הכתובה נראה שלמכווני הלשון הייתה השפעה על התהליך. מלבד זאת נראה שהשארית ההוראה השלילית דווקא בעברית החדשה קשורה באטימולוגיה השלילית מצד אחד (הרכיב לא), ובאנלוגיה למילות לולא ואילולא מצד שני. גורמים אלו החלו להשפיע בכתיבה שקדמה להחייאת הדיבור העברי והתחזקו עת החלה העברית לשימש כדיבור. בד בבד עם היעלמות ההוראה החיובית נזנח גם הכתיב ביו"ד, והשתלט הכתיב האטימולוגי המדגיש את ההוראה השלילית של אלמלא, וגם של לולא ואילולא.

2.3 התרחבות התופעה של שלילה עודפת במבני תנאי בטל שליליים בעברית החדשה

בקורפוס מתקופת התחייה ציין השלילה לא נקרה לעיתים אחרי אלמלי, למשל:

11. אלמלי לא גלה קרישטוף קאלומבוס את אמריקא אזי גלה אותה עתה מר זיגמונד בראַמברג בטארנוב אשר בגאליציה.⁷⁸

74. לפני צירוף שמני נקרתה בקורפוס אלמלי ביו"ד פעמיים.

75. חיפוש במאגר עיתונות יהודית היסטורית משנת 1980 הניב 10 היקרויות של אלמלי ביו"ד, ובכולן ההוראה שלילית, לפני שם או לפני פסוקית (פרט לציטוטים).

76. בן-חיים, תשי"ב-תשי"ג, עמ' 30.

77. "הנציגים הרטובים" שלנו בברכה האולימפית ברומא", הארץ, 7.8.1960, עמ' 4.

78. הצפירה, 2.6.1898.

שימוש זה עולה בקנה אחד עם המצוי בלשון חז"ל. בר-אשר סיגל הציע שהוספת לא לאלמלא/י בלשון חז"ל היא שלילה עודפת (אקספליטיבית) שאינה תורמת לסמנטיקה, כלומר שלילה שאינה הופכת את תנאי האמת של המשפט.⁷⁹ הוא מסביר שהשימוש בשלילה עודפת בתנאי בטל צפויה מכיוון שמדובר בהקשר שבו גם המשפט החיובי וגם שלילתו זמינים מבחינה קוגניטיבית, וזהו תנאי משותף להקשרים שבהם שלילה עודפת נפוצה בשפות העולם.⁸⁰ בעברית הקלאסית ציין שלילה מצטרף רק למילת אלמלא/י, ובימי הביניים הוא מצטרף לשלוש מילות התנאי הנידונות.

האם בשימוש שבתקופת התחייה (דוגמה 11) ההוראה של אלמלי חיובית והשלילה מלאה או שההוראה של אלמלי שלילית, והשלילה עודפת? ההבחנה בכתיב של אלמלא/י מסייעת להכריע כי אין כאן שלילה עודפת, שכן במשפטים אלו המשמעות של אלמלי חיובית, וציין השלילה לא שנוסף לה הופך את תנאי האמת של המשפט. מכאן נראה שבתקופת התחייה הצירוף אלמלי לא הוא חיקוי של השימוש החז"לי, ואם כך – בקורפוס מתקופת התחייה לא מתועדת שלילה עודפת.

עד מתי שימש הצירוף אלמלי לא? בקורפוס דברי ימי הכנסת נקרה הצירוף אלמלי לא פעמיים (דוגמה 12). גם בקורפוס "הארץ" נקרה הצירוף פעמיים – ביצירות ספרותיות מאת ש"י עגנון. בדוגמאות האלה, בדומה לדוגמאות מתקופת התחייה, אין שלילה עודפת. לא נקרו בקורפוס "הארץ" הצירופים לולא לא ואילולא לא.

12. הכל נעשה תוך סערת המלחמה, ולא היה נעשה אילמלי לא נעזרנו עלידי היהדות בעולם.⁸¹

בעברית בת ימינו מצויות במרשתת, בטקסטים שאינם מושגחים, דוגמאות לשלילה עודפת עם כל שלוש מילות התנאי:

13. זה יכול היה להיות לא נורא כל כך, אלמלא לא הגיעו גם חולים שנזקקו לדיאליזה.⁸²

14. אני לא יודעת, אך (!) זה היה נראה, לולא לא הייתי עוברת את התהליך המדהים שעברתי איתך!!⁸³

15. בזק טוענת כי בסקר שערכה, ציינו הנשאלים כי אילולא לא הייתה להם מגבלת מקום, הקבצים העיקריים שהיו רוצים לגבות בענן הם קבצי סרטים ומוזיקה.⁸⁴

79. על שלילה עודפת בעברית החדשה ראו רובינשטיין סישל וצירקין-סדן, 2015.

80. בר-אשר סיגל, תשע"ט, עמ' 10–12, וההפניות שם.

81. דוד בן גוריון, 5.9.1948, דברי ימי הכנסת.

82. גר ליאור, "שלג שלג בוא", openu.ac.il (נדלה ב־2021).

83. המלצה על דולה, emekporeh.co.il (נדלה ב־2021).

84. ל' קורן, "בזק משדרגת תשתית אינטרנט בחינם ומעניקה שירות ענן", dtown.co.il (18.2.2013).

לכאורה נראה אפוא שהשימוש בשלילה עודפת הורחב בעברית בת ימינו בהשוואה לעברית בתקופת התחייה, אך ייתכן שאם נוכל להשוות כתיבה שאינה מושגחת בשתי התקופות לא ימצא ביניהן הבדל של ממש בעניין זה.

3. דיון וסיכום

בתקופת התחייה השימוש בלולא/י, אילולא/י ואלמלא/י מתאפיין בגיוון בהוראה, בכתיב ובמבנה, ואילו בימינו השימוש בהן מתאפיין באחידות יחסית. כך למשל אלמלא/י בתקופת התחייה שתי הוראות, חיובית ושלילית, ובימינו – הוראה שלילית בלבד. את המצאי הגדול של החלופות על דרכי שימושיהן ירשה לשון התחייה מרובדי הלשון שקדמו לה, ומתוכו נשרו בתהליך ההסדרה כמה ממאפייני השימוש במילות התנאי הנידונות: ההוראה החיובית של אלמלי, הכתיב ביו"ד – של שלוש מילות התנאי ובעיקר של אלמלי – והשימוש במבנה שבו צורת קטל בפסוקית העיקרית. בשני המבנים העיקריים שנתרו בא עבר מורכב בפסוקית העיקרית. בפסוקית התנאי בא במבנה אחד (היה-היה) עבר מורכב, ובמבנה השני (קטל-היה) באה צורת עבר פשוט. בעברית החדשה נוצר בידול בין שני המבנים האלה. מבחינת המשלב, מבנה שבו עבר פשוט מאפיין כתיבה פורמלית יותר.⁸⁵ במבני תנאי בטל המובעים עם לולא, אילולא ואלמלא ישנה העדפה מובהקת למבנה שבו בא עבר פשוט בפסוקית התנאי.

בזניחת שני המאפיינים האחרים – ההוראה החיובית של אלמלא/י והכתיב ביו"ד – הייתה מעורבות של מכווני הלשון. זוהי דוגמה מעניינת להתנגדות נורמטיבית לדרך ביטוי למדנית שיש לה אחיזה במקורות הקלאסיים של הלשון. כמה מן השינויים הלשוניים שהוצגו במאמר קשה לייחס לתהליך ההסדרה הנידון. לפחות בנוגע לאחד מהם – השימוש במשעבר ש" – לאחר מילות התנאי – סביר יותר שמלכתחילה לא נקלט בתקופת התחייה אלא שימש בספרות יפה בלבד. ספק גם אם אפשר לכלול את הרחבת השלילה העודפת במבני התנאי הבטל בתהליך הסדרת השימוש במילות התנאי הנידונות. ראשית משום שהדוגמאות לשלילה עודפת מאוחרות מאוד ביחס לתקופת התגבשותה של העברית החדשה, ושנית משום שנראה שהטקסטים שבהם מופיעה השלילה העודפת לא עברו עריכה מוקפדת ולכן קשה להשוותם לטקסטים המוקדמים שבידינו, שכתבתם מוקפדת למדי.

תהליך הסדרת השימוש במילות התנאי הנידונות התרחש ברובו בתקופת המנדט הבריטי, עת החלה העברית לשמש לשון המסגרת של חיי היישוב בארץ-ישראל.⁸⁶ עם זאת, גם לאחר תקופת המנדט נקרו תופעות שזנחו, אם כי בשכיחות נמוכה, כמו ההוראה החיובית של אלמלא/י או צורות עבר פשוט בפסוקית העיקרית. עובדה זו

85. על האפשרות שקיים בידול סמנטי בין המבנים ארזיב במקום אחר (בהכנה).

86. הרשב, תשס"ח; רשף, תשע"ו.

משקפת את האופי הפוליכרוני של הכתיבה בעברית החדשה. בטקסט כתוב מתקופת התחייה, כמו בכל תקופה אחרת, עשויים להימצא קווי לשון קדומים שאין להחשיבן כעברית בת הזמן אלא כשיבוץ ארכאי. מלבד זאת בטקסטים מהעשורים הראשונים שלאחר קום המדינה ישנם שרידים לקווי לשון שאפיינו את לשון התחייה ונדרחו לאחר זמן אך המשיכו לשמש, בעיקר אצל כותבים מבוגרים, גם לאחר תקופת התחייה. זניחת שימושי לשון והיעלמותם בתהליך ההסדרה התרחשו בקצב שונה בעיתונים שנשאו אופי שונה.

אם כן הודגם כאן תהליך התגבשותו של מבנה תחבירי באמצעות תהליך הסדרה, כלומר ההתגבשות אינה מתבטאת ביצירה של קווי לשון חדשים אלא בדחייתם של כמה קווי לשון משפע החלופות ששימשו בתקופת התחייה ובזניחתם. בחלופות שנותרו לאחר ההסדרה נוצרו בידולים משלכיים וסמנטיים.

קיצורים

אבינרי, תרפ"ט = 'אבינרי (רב־לסקי), "דרכי הלשון העברית בארץ ישראל", לשוננו ב (תרפ"ט), עמ' 197–210

אבינרי, 1964 = 'אבינרי, יד הלשון, תל אביב 1964

אזר, תשנ"ה = 'מ' אזר, תחביר לשון המשנה, ירושלים תשנ"ה

אזר, M. Azar, "Conditional Clause: Rabbinic Hebrew", *EHLL*, I, = 2013, pp. 548–550

בונה, N. Boneh, "Mood and Modality: Modern Hebrew", *EHLL*, = 2013, II, pp. 693–703

בן־אשר, 1972 = 'מ' בן־אשר, עיונים בתחביר העברית החדשה, תל אביב 1972
בנדויד ושי, 1974 = 'א' בנדויד וה' שי, מדריך לשון לרדיו ולטלוויזיה, ירושלים 1974
בן־חיים, תשי"ב–תשי"ג = 'ז' בן־חיים, "כיצד נשתמש במלת אלמלא (אלמלי)? (הצעה לוועדת הדקדוק של ועד הלשון העברית)", לשוננו יח (תשי"ב–תשי"ג), עמ' 27–30, 60

בן־יהודה = 'א' בן־יהודה "אלמלי", מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, א, ברלין 1908, עמ' 250–253

בקמן, J. C. Beckman, "Conditional Clause: Biblical Hebrew", *EHLL*, = 2013, I, pp. 545–548

בר, T. Bar, *If: Conditional Sentences in Contemporary Hebrew: Structure, Meaning, and Usage of Tenses*, Munich 2003

בר, T. Bar, "Conditional Clause: Modern Hebrew", *EHLL*, I, pp. = 2013, 550–553

בר־אשר, תשס"ט–תש"ע = 'מ' בר־אשר, "על ריבוי פניה של העברית בת ימינו", העברית נח (תשס"ט–תש"ע), עמ' 5–26

- בר־אשר סיגל, תשע"ט = א"א בר־אשר סיגל, "ההיסטוריה של המיליות 'אילולי' ו'אלמלי', חלק א: דיאכרוניה לשונית", לשוננו פא (תשע"ט), עמ' 95–115
- בר־אשר סיגל, תש"ף = א"א בר־אשר סיגל, "ההיסטוריה של המיליות 'אילולי' ו'אלמלי', חלק ב: גלגולי מסורות", לשוננו פב (תש"ף), עמ' 60–78
- בר־אשר סיגל, תש"ף = א"א בר־אשר סיגל, "לשונות ספרות יהודיות בימי הביניים: הארמית של הזוהר כמקרה מבחן", העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחכמת הלשון, בעריכת א"א בר־אשר סיגל ור' יעקב, ירושלים תש"ף, עמ' 19–66
- ברויאר, תשמ"ז = ' ברויאר, "על הלשון העברית של האמוראים בתלמוד הבבלי", מחקרים בלשון ב–ג (תשמ"ז), עמ' 127–153
- ברויאר, "On the Hebrew Dialect of the 'Āmōrā'im in the = 1998, *Studies in Mishnaic Hebrew*, ed. M. Bar-Asher and S. Fassberg, Jerusalem 1998, pp. 129–150
- ברויאר, תשס"ב = ' ברויאר, העברית בתלמוד הבבלי לפי כתבי היד של מסכת פסחים, ירושלים תשס"ב
- ברויאר, תשס"ח = ' ברויאר, "מוקדם ומאוחר בלשון חז"ל: ביטויי זמן ההופכים לביטויי סיבה", שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, ב: לשון חז"ל וארמית, בעריכת א' ממן, ש' פסברג ו' ברויאר, ירושלים תשס"ח, עמ' 62–81
- בר־זיו לוי, 2017 = מ' בר־זיו לוי, מרצוי למצוי: ייצוג לשון הדיבור בסרטי עלילה בעברית (1932–1988), עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2017
- גושן-גוטשטיין, תשס"ו = מ' גושן-גוטשטיין, תחבירה ומילונה של הלשון העברית שבתחום השפעתה של הערבית, ירושלים תשס"ו
- גלינרט, תשמ"א = א' גלינרט, "התנאי הבטל בעברית החדשה", דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, חטיבה ד: הלשון העברית ולשונות היהודים, פולקלור ואמנות, ירושלים תשמ"ב, עמ' 51–55
- גלינרט, 1988 = L. H. Glinert, "Did Pre-Revival Hebrew Literature Have Its Own 'Langue'? Quotation and Improvization in Mendele Mokher Sefarim", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 51, 3 (1988), pp. 413–427
- גלינרט, 1989 = L. Glinert, *The Grammar of Modern Hebrew*, New York = 1989
- גלינרט, תשנ"א = א' גלינרט, "למקור העברית החדשה המדוברת: עיונים בתחביר הסמוי של 'לפי הטף' לרוד ילין", לשוננו נה (תשנ"א), עמ' 107–126
- דוידסון, 1896 = A.B. Davidson, *Hebrew Syntax*, Edinburgh 1896
- דורון ואחרים, 2019 = E. Doron et al., "Introduction", *Linguistic Contact*, = 2019
- Continuity and Change in the Genesis of Modern Hebrew*, ed. E. Doron et al., Amsterdam 2019, pp. 1–31

- הנקיף, תשנ"ב = ר' הנקיף, "קטנים עם הרבה עבר: שימושים ייחודיים של זמן עבר בלשון ילדים", לשוננו נה (תשנ"ב), עמ' 333–362
- הנשקה, Y. Henshke, "The Mizrahi Sociolect in Israel: Origins and Development", *Israel Studies* 20, 2 (2015), pp. 163–182
- הרשב, תשס"ח = ב' הרשב, לשון בימי מהפכה: המהפכה היהודית המודרנית ותחיית הלשון העברית, ירושלים תשס"ח
- ואן רוי, H. F. Van Rooy, "Conditional Sentences in Biblical Hebrew", = 1985 *Proceedings of the World Congress of Jewish Studies, Division D, I: Hebrew and Jewish Languages, Other Languages*, Jerusalem 1985, pp. 9–16
- ולטקה ואו'קונור, B. K. Waltke and M. P. O'Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax*, Winona Lake, IN 1990
- טלשיר, תשמ"ז = ד' טלשיר, "מעמדה של העברית המקראית המאוחרת בין לשון המקרא ללשון חכמים", מחקרים בלשון ב–ג (תשמ"ז), עמ' 161–173
- מור, תשע"ו = א' מור, עברית יהודאית: לשון התעודות העבריות ממדבר יהודה בין המרד הגדול למרד בר כוכבא, ירושלים תשע"ו
- מור, U. Mor, "Prescriptive Activity in Modern Hebrew", *Usage-Based Studies in Modern Hebrew: Background, Morpho-lexicon, and Syntax*, ed. R. Berman et al., Amsterdam 2020, pp. 97–129
- מורג, תש"ן = ש' מורג, "העברית החדשה בהתגבשותה: לשון באספקלריה של חברה", קתדרה 56 (תש"ן), עמ' 70–92
- מישור, תשמ"ג = מ' מישור, מערכת הזמנים בלשון התנאים, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ג
- סגל, תרצ"ב = מ"צ סגל, "בנית פסוקי התנאי בעברית המקראית והמשנית (פרק מתורת הפסוק העברי)", לשוננו ד (תרצ"ב), עמ' 191–211
- סגל, תרצ"ו = מ"צ סגל, דקדוק לשון המשנה, תל אביב תרצ"ו
- פסברג, תשע"ט = ש' פסברג, מבוא לתחביר לשון המקרא, ירושלים תשע"ט
- פרדיננד ואחרים, V. Ferdinand, S. Kirby and K. Smith, "The Cognitive Roots of Regularization in Language", *Cognition* 184 (2019), pp. 53–68
- פרץ, 1965 = י' פרץ, עברית כהלכה: מדריך בענייני לשון, תל אביב 1965
- פרץ פרננדז, M. Perez Fernandez, *An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew*, Leiden 1997
- קאן, L. Kahn, *The Verbal System in Late Enlightenment Hebrew* = 2009 (Studies in Semitic Languages, 55), Leiden 2009
- קאן, L. Kahn, *A Grammar of the Eastern European Hasidic Hebrew Tale* (Studies in Semitic Languages, 77), Leiden 2015
- קרטזר, A. Kratzer, "Modality", *Semantik: Ein internationales Handbuch* = 1991

- zeitgenoessischer Forschung*, ed. A. Von Stechow and D. Wunderlich, Berlin 1991, pp. 639–650
- רבין, C. Rabin, *The Development of the Syntax of Post-Biblical Hebrew* (Studies in Semitic Languages and Linguistics, 29), Leiden 2000
- רובינשטיין, א. Rubinstein, I. Sichel and A. Tsirkin- = 2015, "שישל וצירקין-סדן", *Journal of Jewish Languages* 3, special issue: *Language Contact and the Development of Modern Hebrew* (2015), pp. 165–182
- רשף, תשע"ו = 'רשף, העברית בתקופת המנדט, ירושלים תשע"ו
- רשף, Y. Reshef, "From Written to Spoken Usage: The Contribution of Pre-revival Linguistic Habits to the Formation of the Colloquial Register of Modern Hebrew", *Linguistic Contact, Continuity and Change in the Genesis of Modern Hebrew*, ed. E. Doron et al., Amsterdam 2019, pp. 179–199
- רשף, Y. Reshef, *Historical Continuity in the Emergence of Modern Hebrew*, Lexington 2020
- EHLL* = G. Khan et al. (eds.), *Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics*, I–V, Leiden 2013